

**USMANOVA INOBAT
IBRAGIMOVNA**

inobatusmonova@gmail.com

Urganch State Pedagogical
Institute
Teacher of the "National Idea and
Philosophy" department of the
Faculty of Philology and History

*Published under peer review:
PhD. H.Yusupov*

**GENERAL ASPECTS AND PECULIARITIES OF
GEOGRAPHY OF THE OKCHADARYA BASIN AND THE
LOWER ZERAVSHAN VALLEY**

**OQCHADARYO HAVZASI VA QUYI ZARAFSHON
VODIYSI GEOGRAFIYASINING UMUMIY JIHATLARI VA
O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

**ОБЩИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ
ГЕОГРАФИИ БАСЕЙНА ОКЧАДАРЬИ И НИЖНЕЙ
ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ**

Annotatsiya: Amudaryoning o'ng sohili Sho'raxon qishlog'i yaqinidan ajralib chiqqan Oqchadaryo va Buxoro - Qorako'l vohasi geografik manzarasini va Zarafshon daryosi imkoniyati munosabatlari bilan so'ngi tosh davri va neolit davri geografik xususiyatlarini umumijihati va o'ziga xos xususiyatlari masalalari bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan

Kalit so'zlar: Sho'roxon-Sulton Uvays tog'i oralig'i, Qizilqum va Orol dengizi oralig'i, Janubiy Oqchadaryo hududi, Sulton Uvays tog'i

Аннотация: Географический ландшафт Окчадарьи и Бухаро-Каракольского оазиса, отделившегося от села Шурахан на правом берегу Амударьи, и связь реки Заравшан с географическими особенностями позднекаменного века и периода неолита. информация о покрыта

Ключевые слова: хребет Шорохан-Султан-Увайс, между Кызылкумами и Аральским морем, Южная Окчадарья, предгорья горы Султан-Увайс.

Annotation:The geographical landscape of Okchadarya and Bukhara-Karakol oasis separated from the village of Shurakhan on the right bank of Amudarya, and the relationship between Zarafshan River and the geographical features of the Late Stone Age and the Neolithic period information on is covered.

Keywords : Shorokhan-Sultan-Uvais range, between Kyzylkum and the Aral Sea, Southern Okchadarya, foothills of Mount Sultan-Uvais.

KIRISH (INTRODUCTION)

Yevrosiyo materigi o'ziga xos geografik joylashishi, tabiati va iqlim sharoiti jihatidan bir-birini takror qilmaydigan geologik jarayonlarni bir necha marotaba takrorlanishi munosabati bilan tarixan shakllangan, ma'lum hududiy chegaralarga ega bo'lgan bir necha tabiiy-geografik qismlardan iborat. Shunday qismlardan biri, Turon pasttekisligi markazida joylashgan, geografik o'rin yaxlit, ammo yuzasi xilma-xil bo'lgan O'zbekiston hududi tuzilishi tog'lik va tekisliklardan iborat bo'lib, uning geografik muhiti, tabiiy sharoiti iqlim - antropogen landshafti, aholini notekis joylashishi jihatidan farqlanishini kuzatish qiyin emas. Shunday tabiiy-iqtisodiy Xorazm vohasining sharqiy hududi (Sho'rxon qishlog'i), holatini ulanib geografik kengligi hosil qilgan Quyi Zarafshon vodiysi atamasi nashrlarda o'z sahifasidan o'rin olgan. Mazkur geografik kenglikni vujudga kelishi va shakllanishi umum jihatlari va o'ziga xos xususiyatlari uchlamchi va to'rtlamchi davrlarda kechgan geologik jarayonlar natijasidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (MATERIALS AND METHODS)

Paleogidrografik, paleogeografik va arxeologik izlanishlar natijalari asosida umumlashtirilgan yakuniy xulosalarga ko'ra, Amudaryo – Oqchadaryo irmog'i hamda Zarafshon daryosi quyi qismida Daryosoy, Echkiliksoy, Oyoqagitma, Maxondaryo, Xo'jayli irmoqlari suv tarkibidagi mineral moddalarga boy bo'lgan loyqalarni yotqizishi munosabati bilan sernam va serunum pasttekislik. Qadimgi aholi kelib joylashgan aholi, tevarak-atrofdan mavjud bo'lgan tabiiy manbalardan unumli foydalanib, hayot asosida mehnat faoliyatini belgilab olib, tarixiy davr, uning keyingi bosqichlarida davom ettirishiga keng istiqbolli yo'lni belgilab bergan. Tadqiqotchilar nashrlarida qayd qilinishicha, yer tarixining neogen va eopleystotsen to'rtlamchi davr bosqichida tekislik bo'lgan bo'lsa, mindel-Vyurm muzligi oxiri Oqchadaryo va Zarafshon daryosi quyi havzasi manzarasi umum ko'rinishini pleystotsen muzligi aks ettirgan¹.

Tarixiy ma'lumotlardan ma'lumki, bundan 4-3 million yilliklar avval Qizilqum va Orol dengizi oralig'i tekislik bo'lgan². Yuqorida zikr qilingan pasttekislik yuzasi Qizilqum to'liqsimon sochma qum uyumlari, barxanlari, balandlik, ular oralig'ida qor-yomg'ir suvlari to'planishi natijasida botiqlar suv havzalariga aylanib paleogeografiyasini tasvirlagan. Mazkur pasttekislik umumgeografik manzarasini hosil qilgan Qizilqum ikki hududni geografik manzarasini farqlanish holatini aks ettirgan. Chunonchi, Sho'roxon-Sulton Uvays tog'i oralig'i Amudaryo suv toshqini natijasida ajralib chiqqan Oqchadaryo irmog'i Qizilqum oralig'idagi botiqlarni suv havzasiga aylantirish munosabati bilan geografik holatini tasvir qilgan.

Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Oqchadaryo hududi (Qoraqalpog'iston respublikasi To'rtko'l – Beruniy va Ellikqa'la tumanlari hududi) 160 ming gektar ekin-tekinkka qulay bo'lgan, uning geografik o'rni uchburchak shaklda bo'lib, shimolida Sulton Uvays tog'i, sharqida esa qizil-

¹ Кабилов Ж, Сагдуллаев А. Ўрта Осиё табиий географияси-Тошкент, Ўқитувчи, 1990. Б. 14.

² Виноградов А.В, Итина М.А, Кесь А.С. Мамедов Э. Палеогеографическая обусловленность расселения древнего человека в пустынях Средней Азии // Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и Голоцене-М.: Наука, 1974-С. 290-291. Ибрагимов Р.З. Ўрта Осиё археологияси-Тошкент.: "Asian Book House" -2020-Б. 13.

sariq Qizilqum sochma qum uyumlari aks ettirgan ³. Havzani gidrologik holatini o'troq aholining mil.avv. VI asr so'nggi choragidan Amudaryodan chiqarilgan - Kaltaminor sug'orilish kanalidan chiqarilgan tarmoq sohili bo'ylab bunyod qilingan Bozorqa'la, Dingilja yodgorliklari, mil.avv.IV-III asrlarda Tozabog'yob, Amirobod magistral kanallari ulardan ikki yon tomon yo'naltirilgan shaxobchalar boshi, o'rtasi va adog'ida bunyod qilingan qal'alar paleogeografik holati, etnogeografik xususiyatlarini aks ettirib, ularning xarobalari ochiq arxeologik muzeyi sifatida hozirgacha saqlanib, xalqaro va ichki sayyohlarning ibodatxonasiga aylangan. Oqchadaryo havzasi janubiga ulangan Zarafshon daryosi quyi havzasi paleogeografik o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lgan. Mil.avv-gi 8-7 ming yilliklarda Amudaryo faoliyati natijasida Xorazm vohasi so'l va o'ng hududlarga bo'lingan, u Janubiy (qadimgi) va Shimoliy Oqchadaryo havzasiga ajratgan, lekin ularning geografik holati, gidrologiyasi, odamlarning joylashishida Zarafshon daryosi quyi havzasini yuzasi xususiyatlari jihatidan Sulton Uvays tog'i, Jonboshqa'la balandliklari bilan ajralib turgan bo'lsa, Quyi Zarafshon regionini gidrologik jihatidan yuz bergan o'zgarishlarni Zarafshon daryosi, shimolida Echkiliksoy, Daryosoy, Ayakatma janubida Maxondaryo va Xo'jayli irmoqlari faoliyatlari bilan izohlanadi⁴. Geografik adabiyotlarda qayd qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Quyi Zarafshon vodiysi geologik jarayonlar natijalari to'rtlamchi davri Neogen bosqichlarida kechgan geologik jarayonlar natijasida Buxoro-Qorako'l, Gazli va Sanduqli tabiiy-geografik hududlari paleogeografiyasi rang-barangligini namoyon qilgan⁵. Zarafshon daryosi quyi havzasi hududi tuzilishi gidrologiyasini Moxondaryo, Xo'jayli, Echkiliksoy, Ayakagitma o'zanlari Qizilqum botiqlarini suvga to'ldirishga to'sqinlik qilgan tog'lar mavjud emas, shuning uchun ham geografik kenglikda suv havzalarini hosil qilish imkoniyati keng, ammo Oqchadaryo havzasida Sulton Uvays tog'i sharqiy tomon yo'nalishi (25 km) munosabati bilan paleogeografiyasi holati cheklangan.

NATIJARLAR (RESULTS)

Yuqorida keltirilgan fikr-mulohazalardan kelib chiqib, ikki hudud joylashishini ijobiy va noijobiy xususiyatlarini quyidagicha izohlash mumkin:

- Ijobiy tomonlari
- Vatanimizning asosiy pasttekisligi Turon pasttekisligida joylashishi, odamzotning joylashib, xo'jalik sohalarini olib borishiga qulayligi;
- Tabiiy manbalar zahirasiining barqarorligi;
- Joylashgan aholining qo'shni hududlar sari tarix taqozosini inobatga olib, migratsion siyosatni olib borishi cheklanmaganligi;
- Buyuk xalqaro karvon yo'li markazida joylashishi, O'rta va Quyi Zarafshon va Surxon vohalari aholisini xo'jalik sohalarida erishgan natijalarini Yevropa aholisiga tanishtirish bilan iqtisodiy va etnik – madaniy munosabatlarni olib borishda tayanch vazifasini bajarish kabi ijobiy tomonlarini qayd qilish mumkin;
- Noijobiy tomonlari.
- Qizilqum va Qoraqum sahrosi oralig'ida;

³ Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья.-М.:ВП, Наука, 1969.-С.98.

⁴ Андрианов Б.В. Древние оросительные ___ С.64.

⁵ Баратов П, Ўзбекистон табиий географияси-Тошкент, 1996-Б. 170-180. Баратов П, Маматкулов М, Рафиқов А. Ўрта Осиё табиий географияси-Тошкент, Ўқитувчи, 2002-Б. 229-335.

-To'liqinsimon - ko'chma sochma qum uyumlarining ekin-tekinklikka qulay bo'lgan hududlarning qoplanishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlari muammosini vujudga keltirish;

-Dengiz va okeanlarga chiqish imkoniyati cheklanganligi.

Darhaqiqat noijobiy xususiyatlariga ega bo'lsa ham janubiy Oqchadaryo havzasi Quyi Zarafshon vodiysi hududlarida keng tarzda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, eng qadimdan aholining madaniy izlari aniqlangan.

MUHOKAMA (DISCUSSION)

S.P.Tolstov rahbarligida Xorazm ekspeditsiyasi Janubiy havzasida XX- asr 50-yillaridan boshlab, Ya.G'ulomov yetakchiligida Maxondaryo guruhi xodimlari Zarafshon daryosi quyi havzasida keng qamrovli tarzda olib borgan arxeologik izlanishlari natijalarini asos qilib olgan nashrlarda tosh davriga oid manzilgohlar to'g'risida tarixiy ma'lumotlarni kuzatish mushkul. XX-asr 70-yillari o'rtalaridan Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi xodimlari tomonidan Amudaryo so'l sohili hududida Sulton Uvays tog'i etaklarida ochiq tipdagi Burli-3 manzilgohi madaniy qatlamidan tosh davri so'nggi bosqichida ovchi-termachilarni olib borgan kundalik faoliyatlariga oid moddiy ashyolar olinganligi etnik munosabatlar kechganligidan dalolat beradi⁶. Demak, Pleystotsenning Vyurm muzligi sharoitida Sulton Uvays tog'i so'l sohili Burli-3 manzilgohi aholisi miqdor jihatidan oshganligi sabab, o'ng hududlari o'zlashtirilishi natijasida kengaygan geografik hududda geografik muhit, iqlim sharoiti va tabiiy manbalar ularni kundalik ehtiyojlariga mos bo'lgan degan xulosani qayd qilish lozim. S.P.Tolstov, A.V.Vinogradov asarlarida mil.avv.VI-V ming yilliklarda Janubiy Oqchadaryo hududida Amudaryo suv sathi ko'tarilishi natijasida, uning sohili dambasidan oshib tushgan suvlarni Qizilqum geografik manzarasini hosil qilgan qum uyumlari oralig'ida bir-biriga ulanib, yoki alohida suv havzalari sohili adog'iga ulanib ketgan balandlik yon qismiga, tepalikka aholi tomonidan sun'iy tarzda qurilgan (qurilish ashyolari yog'och ustunlar, yaproq yeri, qobiqlari, qamish va loy) yordamida tiklangan Jonbos-4 (hajmi 26x17 m) manzilgohidan olingan ashyolar ilk paleogidrologiya paleogeografiya, paleoetnografiya hamda etnodemografiya masalalarini o'rganishda asosiy manba bo'lib hisoblanadi⁷.

Xorazm voxasi neolit davri tarixi tadqiqotchisi A.V.Vinogradov asarlarida Oqchadaryo havzasi hududida Jonbos-4 manzilgohi urug' jamoalarining tevarak atroflarini, Tuyamuyin hududlarini o'zlashtirishi munosabati bilan yer sathiga va yarim yerto'la aylana, to'g'riburchak rejali turar joylari to'g'risida (Jonbos manzilgohlari guruhi Jonbos 31,5, 11,12,14,18, Qavat guruhi Qavat-7, Bayram-Qozig'on-6, Ma'mur guruhi-Ma'mur 1, 3, 4, 3 B, 4, Kunek-1,3. Dingilji-6, Qurg'oshin guruhi - Qurg'oshin G, D, Tadjikazgan guruhi-Tadjiqazgan-2, 3, 6, 6 a, 10, 13,14) ma'lumotlarni qayd qilgan⁸. Tadqiqotchini ikkinchi monografiyasida Amudaryo va Sirdaryo o'rtasida paleolit, mezolit va neolit davriga oid ma'lumotlar o'rin olgan. Masalan, Ayakagitma havzasi sharqida joylashgan tosh davriga oid Qizilqura-1, Bashagitma 1, 2, 4, 6, 15, 31, 38, Quyi Zarafshonda tosh davri va mezolit davriga oid

⁶ Толстов С.П. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции в 1949-1953 гг //ТрХАЭЭ-М.:Наука, 1958. Т.II- С. 66-67. Виноградова Е.А. Первые палеолитические находки в Султон Увайсаде //Приаралье в древности и средневековье-М.:ИВЛ, РАН, Наука, 1998-С. 74-77. Матякубов Х.Х. Хоразм воҳаси бронза асри ва илк темир даври тарихи (маданият, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муносабатлар муаммолари)- Тошкент, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти 2017-Б. 14. История цивилизации Хорезма-Нукус.:Каракалпакистан, 2017-С. 42.

⁷ Толстов С.П. Древний Хорезм-М.: Наука, МГУ, 1948-С. 59-65. Холматов Н.У, Холматова З.Н. Оқчадарё хавзаси неолит даври хусусида //Хоразм тарихи-Тошкент-Урганч, Наврўз-2019-Б. 180-181. Ўзбекистон тарихи-Тошкент, 2023-Б. 40-41.

⁸ Виноградов А.В. Неолитические памятники Хорезма-М, :Наука, 1968-С. 25-125.

manzilgohlar to'g'risida ma'lumotlar kuzatilmaydi. Ammo ilk neolit davriga oid, Daryosoy irmog'i sohili bo'ylab, Uchashi-131, mil.avv.IV-III ming yillikka oid Darvozaqir I, I manzilgohlari to'g'risida ma'lumotlarni kuzatish imkoni mavjud⁹.

Tadqiqotchisi N.U. Xolmatov monografiyasida Zarafshon daryosi quyi havzasi paleogeografiya va paleo iqlimi masalalariga hamda mezolit va neolit davri arxeologik yodgorliklari to'g'risida fikr-mulohazalarini qayd qilgan (Chorbakti- II, 23, 27, 41, Daryosoy irmog'i tizimida Uchashi-31, Darbazaqir- 1,2, Chorbakti 13, 14,15 A, 15 B,16, 18, 20, 21 va x.k.)¹⁰.M.A.Itina Amudaryo so'l sohili hududida Tuyamo'yin hududi Qoraqum uyumlari oralig'ida daryo toshqini natijasida vujudga kelgan Qo'shbuloq, Karri-Qizil va Sulton Sanjar manzilgohlari geografik holatini hamda etnik jarayonlarni geografiyasini hosil qilganligini qayd qilgan¹¹.

Tadqiqotchilar asarlarida neolit davri urug' jamoalari istiqomat qilib, geografik muhit, tabiiy sharoit va tabiat injiqliklariga ko'nikib, yer sathiga qurilgan qal'a-chaylalar va yarim yerto'lali shaklda makonlarda istiqomat qilgan urug' jamoalari uyushmalari qaysi geografik madaniy hududlardan kelib, Oqchadaryo havzasi va Quyi Zarafshon vodiysida olib borgan xo'jalik madaniyati to'g'risida fikr-mulohazalar kuzatilmaydi. Arxeologik adabiyotlarda qayd qilingan ma'lumotlarga ko'ra, Kaspiy dengizi sharqiy hududida Jebel manzilgohi ovchilari miqdor faoliyatlarini Yonbosh-4 urug' jamoalari faoliyatlariga bog'lanadi¹². A.V.Vinogradov Janubiy Oqchadaryo havzasida Yonbosh-4 manzilgohi Janubiy Oqchadaryo hududida neolit davrida etnik jarayonlar yanada jadal kechganligini izohlagan. Lekin, tadqiqotchi Janubiy Oqchadaryo dastavval Yonboshqa'la balandligi atroflari neolit davrida O'zbekistonning qaysi hudud madaniy-xo'jalik tiplaridagi aholining joylashish to'g'risida fikr-mulohazasi ko'zga tashlanmaydi. Bizning nazarimizda, Xorazm vohasiga Sulton Uvays tog'i so'l hududiga kelib joylashib, tabiiy resurs va ekologiyasi barqaror bo'lganligi bois, etnik jarayonlarni olib borib, geografik manzara ko'rinishini boyitganlar.

Tadqiqotchilar nashrlarida Zarafshon daryosi quyi havzasida, Buxoro-Qoraqul hududida neolit davri manzilgohlari, ularda istiqomat qilgan urug' jamoalari to'g'risida axborotlar geografiyasi keng bo'lsa ham, hudud yuzasiga ta'siri natijasida yuz bergan landshaft qaysi hududdan kelgan aholi, yoki Darbazaqirliklar mahalliy bo'lsa, qaysi turar-joy aholisi ijodi ekanligiga izoh berilishi lozim edi. Bu hududda N.U.Xolmatov ta'kidlashicha Zarafshon daryosi Daryosoy imrog'i sohili hududidagi Uchashi-131 manzilgohini mil.avv.VII ming yillik oxiri-V ming yillik o'rtalariga oid qilib, ilk etnik jarayonlarni olib borgan¹³. Xo'sh, Uchashi- 131 manzilgohi urug' jamoalari tub aholi a'zolari yoki qo'shni hududdan kelib, suv manbasi barqaror bo'lgan Quyi Zarafshon daryosi havzasiga qaysi xo'jalik - tiplardan tarix taqozasiga ko'ra, joylashib, notanish geografik sharoitda etnik munosabatlarni olib borganlar degan yangicha yondoshuvlarni qayd qilmagan. Nazarimizcha, Uchashi - 131 manzilgohi urug' jamoalari tomonidan olib borilgan o'zlashtiruvchi xo'jalikni o'rta Zarafshonda

⁹ Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы среднеазиатского междуречья.- М.: Наука, 1981. Вып XIII-С. 46-116.

¹⁰ Холматов Н.У. Мезолит и неолит Нижнего Зарафшана-Ташкент,:Фан, 2007-С.27-74. Хўжаназаров М, Шимчак К. Археологические исследования узбекско-французской экспедиции на памятниках Кызылкумов //Археологические исследования в Узбекистане 2002 г.-Тошкент 2003-С.190-196.

¹¹ Итина М.А. Памятники эпохи неолита и бронзы //Древности Южного Хорезма //ТрХАЭЭ-М, 1991. Вып XVI-С.66-72. Собиров К. Хоразмнинг кишлок ва шахарлари мудофаа иншоотлари-Тошкент,: Фан, 2009-Б. 83. Мартинез Феррерас В. Абдуллаев Ў.И. Ўрта Осиё ибтидоий жамоа тузумида кечган этник жараёнлар 2021-Б. 423-424.

¹² Средняя Азия в эпоху камня и бронзы-М-Л.:Наука, 1966-С. 143-144.

¹³ Холматов Н.У. Ўзбекистон неолит даври жамоаларининг моддий маданияти-Тошкент, Фан, 2008-Б. 18.

so‘nggi tosh davri Samarqand manzilgohi ovchilarining Daryosoy irmog‘i sohili etaklariga joylashib, yangi geografik sharoitda amaliy xo‘jaligini olib borishi barobarida aholi soni oshganligi sabab, ular Maxondaryo irmog‘i suv toshqini natijasida vujudga kelgan kichik va katta Tuzkon atroflarida etnik munosabatlarni olib borib, yangi geografik sharoitga moslashib, etnik munosabatlarni olib borib, geografik manzarasiga ta‘sir ko‘rsatganlar-degan xulosaga kelish mumkin¹⁴.

Arxeologik izlanishlar natijalariga ko‘ra, Qizilqum ichki qismida Lavlakan neolit davri majmuasi, o‘rta Zarafshon Sakan madaniyati (Sag‘an 1,2, Jangal-1, Tapaqul-3,4,5, Zamichaton, Ohalik, Ochilg‘or) manzilgohlar paleogeografiyani tasvir qilgan, ularda istiqomat qilgan urug‘ jamoalari geografik kenglikda antropogen landshaft ta‘sirida etnik munosabatlarni olib borganlar¹⁵. Tadqiqotchi Ye.Bijanov O‘zbekiston hududi shimoli-g‘arbida joylashgan Ustyurt hududida tosh davri ashel davri (1,5 million) ga yillikda mansub bo‘lgan manzilgohlarda (Yesen 2,3, Qoraquduq, Churuk) istiqomat qilgan odamlar geografik muhit sharoitida tabiiy resurslardan foydalanib, etnik-madaniy munosabatlarni o‘rta, so‘nggi tosh, mezolit va neolit davrlarida olib borganlar¹⁶. Shu bilan birga Toshkent vodiysi va Markaziy Farg‘ona hududlarida Neolit davri aholisining olib borgan kundalik faoliyatlari davom etganligi bois, xo‘jalik-madaniy tiplar geografik manzarasi aks ettirgan. Sirdaryo Farg‘ona vodiysi hududi geografik holatini tasvir qilganidan keyin, uning suvi yo‘nalishi geografik kenglikni o‘ng va so‘l sohili hududlariga ajratgan, uning o‘ng sohili hududida o‘lkamizning asosiy ekin-tekinklikka qulay bo‘lgan geografik jihatidan tog‘lik va tekislikdan iborat bo‘lgan Toshkent vodiysi joylashgan. Arxeologik adabiyotlarda qayd qilingan ma‘lumotlarga ko‘ra, tosh davrini Ashel bosqichlarida (pleystotsen muzligi sharoiti ustunligi davrida) Angren shahri yaqinida Chotqol tog‘ tizmasi Qizilmasoy hududida ochiq tipdagi buloq sohili hududida joylashgan Kulbuloq-chashmasi ilk etnik manzilgoh bo‘lgan, qo‘shni hududlar, sari migratsion obyekt bo‘lgan¹⁷.

Ko‘lbuloq manzilgohi ovchi-termachilari o‘rta, so‘nggi tosh davrlari tabiiy tog‘-g‘or makonlarida istiqomat qilib (Obirahmat, Xo‘jakent), mezolit, so‘nggi tosh va neolit davrlarida Toshkent shahri – geografik o‘rni atroflarda Bo‘zsuv sug‘orilish inshooti sohili hududlarida tekislikda ochiq tipdagi, manzilgohlar (Buzsuv I-VI, Qo‘shilish) hamda Ohangaron vodiysida Ohangaron daryosi sohili etaklarida ham mezolit va neolit davri urug‘ jamoalari etnik munosabatlarni olib borganlar¹⁸.

Markaziy Farg‘ona hududini geografik holati, etnik jarayonlari neolit davrida kechgan. Mazkur hududning neolit davri geografik holatini urug‘ jamoalarining guruh-guruh bo‘lib joylashgan xo‘jalik-

¹⁴ Ўзбекистон тарихи-Тошкент.; 2023. Т.II-С. 40-46.

¹⁵ Гулямов Я.Г, Исламов У, И. Аскарлов А. Первобытная культура и орошаемого земледелия в Низовьях Зарафшана-Ташкент, Фан, 1966-С 266. Журакулов М.Д, Холматов Н.У. Мезолит и неолит Серднего Зарафшана-Ташкент.;Фан,1991-С. 3-122. Худойбердиев Р.А. Агалик-Новая стоянка каменного века // Узбекистон древности и средневековье-Самарканд. 1991-С. 13-15. ДЖуракулов М.Ж, Холматов Н.У. Амиркулов Г.А. Итоги археологического изучения стоянки ДЖангал-1 //Вопросы археологии, древней истории и этнографии //Труды СамГУ.:Самарканд, 1991-С. 4-15. Джуракулов М.Ж, Холматов К.У. Самарканд Давлат Университети тадқиқотларидан //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2003-Тошкент, 2004-Б. 31-34. Холматов Н.У. Очиқ-ғор макони тадқиқотлари /Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2004-2005-Тошкент, : 2006-б.220-225.

¹⁶ Бижанов Е.Б. Памятники каменного века впадины Шахпахты //Археология Приаралья-Ташкент.;Фан, 1984. Вып-2-С. 8-21. Ўша муаллиф. Неолитические памятники Юго-Восточного Устюрта //Древняя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта- Ташкент.;Фан, 1978-С. 18-79. Ўша муаллиф. Мезолитические и неолитические памятники Северо-Западного Устюрта //Археология, Приаралья-Ташкент.: Фан, 1982. Вып-1-С. 14-38. Холматов Н.У. Ўзбекистон неолит даври жамоаларининг моддий маданияти -Тошкент.:Фан, 2008. Тошкент.:Ўзбекистон, 2023-Б. 41-52.

¹⁷ Мирсоатов Т.М, Мирсоатова С.Т. Ўрта Осиё археологияси-Фарғона-2022-Б. 35. Эшов Б.Ж, Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи-Тошкент, 2014-Жилд-1.-Б. 34. Ўзбекистон тарихи-Тошкент.;2023-Т.II – С.24.

¹⁸ Ибрагимов Р.З. Ўрта Осиё археологияси-Тошкент, 2020 –Б. 38-39. Ўзбекистон тарихи-Тошкент, Ўзбекистон. 2023-Б. 35.

madaniy tiplari izohlagan. Tarixiy adabiyotlarda qayd qilingan ma'lumotlardan ma'lumki, mezolit davrida Obishir -5 manzilgohi ovchi-termachilari iqtisodiy manbasi bilan xizmat qilgan osmono'par tog'larda Markaziy Farg'ona joylashgan urug' jamoalari vorislari neolit davrida ota-bobolari hayotiy tajribasini davom ettirib, yangi-yangi yarim yerto'la shaklda manzilgohlarda davom ettirganlar. Ular Kichik hajmli suv havzalari sohili hududida (Uzunko'l, Charko'l, Achchiqko'l) joylashganlar. Tekislik janubida (Zambar, Tayloq guruhi Sigirchilik, Yangisuv 1,2, Markaziy guruhi Yangiqadam, Dorazko'l, Xonobod 1,3, Shimoliy Madyor guruhi, shimoli-sharqiy Sarisuv, mingbuloq), shimoli-g'arbiy Buvayda) urug' jamoalari qisqa muddatli manzilgohlarda istiqomat qilib, eneolit davri geografiyasi, etnodemografiya kabi madaniy-xo'jalik tiplarni hosil qilganlar¹⁹.

XULOSA (CONCLUSION)

Geologik jarayonlar natijasida tarkib topgan tog'lik va tekislik O'zbekistonning geografik holatini tasvir qilgan bir necha qismlardan iborat. Shu quyi tekislik qismlardan biri Oqchadaryo havzasi unga geologik jihangan ulangan Quyi Zarafshon vodiysi bo'lib, qo'shni hududlarni geografiik tabiiy muhit va sharoit, ekologik sharoiti bilan ajralib turadi. Amudaryoning o'ng sohili sho'rxon qishlog'i yaqinidan ajralib chiqqan Oqchadaryo va Buxoro-Qorako'l vohasi geografik manzarasini xosil qilgan. Zarafshon daryosi imkoniyati munosabatlari bilan so'ngi tosh davri va neolit davri geografik xususiyatlarini umumijhati va o'ziga xos xususiyat masalalariga bo'yicha xulosalar qayd qilindi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Кабиров Ж, Сагдуллаев А. Ўрта Осиё табиий географияси-Тошкент, Ўқитувчи, 1990. Б. 14.
2. Виноградов А.В, Итина М.А, Кесь А.С. Мамедов Э. Палеогеографическая обусловленность расселения древнего человека в пустынях Средней Азии // Первообытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и Голоцене-М.: Наука, 1974-С. 290-291. Ибрагимов Р.З. Ўрта Осиё археологияси-Тошкент.: "Asian Book House" -2020-Б. 13.
3. Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья-М.:ВП, Наука, 1969-С.98.
4. Андрианов Б.В. Древние оросительные ___ С.64.
5. Баратов П, Ўзбекистон табиий географияси-Тошкент, 1996-Б. 170-180. Баратов П, Маматқулов М, Рафиқов А. Ўрта Осиё табиий географияси-Тошкент, Ўқитувчи, 2002-Б. 229-335.
6. Толстов С.П. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции в 1949-1953 гг //ТрХАЭЭ-М.:Наука, 1958. Т.II- С. 66-67. Виноградова Е.А. Первые палеолитические находки в Султон Увайсдаге//Приаралье в древности и средневековье-М.:ИВЛ, РАН, Наука, 1998-С. 74-77. Матякубов Х.Х. Хоразм воҳаси бронза асри ва илк темир даври тарихи (маданият, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муносабатлар муаммолари)- Тошкент, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти 2017-Б. 14. История цивилизации Хорезма-Нукус.:Каракалпакистан, 2017-С. 42.
7. Толстов С.П. Древний Хорезм-М., Наука, МГУ, 1948-С. 59-65. Холматов Н.У, лматова З.Н. Оқчадарё хавзаси неолит даври хусусида //Хоразм тарихи-Тошкент-Урганч, Наврўз-2019-Б. 180-181. Ўзбекистон тарихи-Тошкент, 2023-Б. 40-41.

¹⁹ Исламов У.И, Тимофеев В.И. Культура каменного века Центральной Азии-Ташкент,:Фан, 1986. 304 с. Ўзбекистон тарихи-Тошкент, 2023. Т. II- Б. 53-54.

8. Виноградов А.В. Неолитические памятники Хорезма-М, :Наука, 1968-С. 25-125.
- Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы среднеазиатского междуречья- М.: Наука, 1981. Вып XIII-С. 46-116.
9. Холматов Н.У. Мезолит и неолит Нижнего Зарафшана-Ташкент,:Фан, 2007-С.27-74. Хўжаназаров М, Шимчак К. Археологические исследования узбекско-французской экспедиции на памятниках Кызылкумов //Археологические исследования в Узбекистане 2002 г.-Тошкент 2003-С.190-196.
10. Итина М.А. Памятники эпохи неолита и бронзы //Древности Южного Хорезма //ТрХАЭЭ-М, 1991. Вып XVI-С.66-72. Собиров Қ. Хоразмнинг кишлоқ ва шахарлари мудофаа иншоотлари-Тошкент,: Фан, 2009-Б. 83. Мартинез Феррерас В. Абдуллаев Ў.И. Ўрта Осиё ибтидоий жамоа тузумида кечган этник жараёнлар 2021-Б. 423-424.
11. Средняя Азия в эпоху камня и бронзы-М-Л.:Наука, 1966-С. 143-144.
12. Холматов Н.У. Ўзбекистон неолит даври жамоаларининг моддий маданияти-Тошкент, Фан, 2008-Б. 18.
13. Ўзбекистон тарихи-Тошкент,: 2023. Т.II-С. 40-46.
14. Гулямов Я.Г, Исламов У, И. Аскарлов А. Первобытная культура и орошаемого земледелия в Низовьях Зарафшана-Ташкент, Фан, 1966-С 266. Журакулов М.Д, Холматов Н.У. Мезолит и неолит Сердного Зарафшана-Ташкент,:Фан,1991-С. 3-122. Худойбердиев Р.А. Агалик-Новая стоянка каменного века // Узбекистон древности и средневековье-Самарканд. 1991-С. 13-15. Джуракулов М.Ж, Холматов Н.У. Амиркулов Г.А. Итоги археологического изучения стоянки Джангал-1 //Вопросы археологии, древней истории и этнографии //Труды СамГУ.:Самарканд, 1991-С. 4-15. Джуракулов М.Ж, Холматов К.У. Самарканд Давлат Университети тадқиқотларидан //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2003-Тошкент, 2004-Б. 31-34. Холматов Н.У. Очиқ-ғор макони тадқиқотлари /Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2004-2005-Тошкент, : 2006-б.220-225.
15. Бижанов Е.Б. Памятники каменного века впаданы Шахпахты //Археология Приаралья-Ташкент,:Фан, 1984. Вып-2-С. 8-21. Ўша муаллиф. Неолитические памятники Юго-Восточного Устюрта //Древняя и средневековая культура Юго-Восточного Устюрта- Ташкент.:Фан, 1978-С. 18-79. Ўша муаллиф. Мезолитические и неолитические памятники Северо-Западного Устюрта //Археология, Приаралья-Ташкент.: Фан, 1982. Вып-1-С. 14-38. Холматов Н.У. Ўзбекистон неолит даври жамоаларининг моддий маданияти -Тошкент.:Фан, 2008. Тошкент.:Ўзбекистон, 2023-Б. 41-52.
16. Мирсоатов Т.М, Мирсоатова С.Т. Ўрта Осиё археологияси-Фарғона-2022-Б. 35. Эшов Б.Ж, Одилов А.А. Ўзбекистон тарихи-Тошкент, 2014-Жилд-1.-Б. 34. Ўзбекистон тарихи-Тошкент,:2023-Т.II – С.24.
17. Ибрагимов Р.З. Ўрта Осиё археологияси-Тошкент, 2020 –Б. 38-39. Ўзбекистон тарихи-Тошкент, Ўзбекистон. 2023-Б. 35.
- 18.Исламов У.И, Тимофеев В.И. Культура каменного века Центральной Азии-Ташкент,:Фан, 1986. 304 с. Ўзбекистон тарихи-Тошкент, 2023. Т. II- Б. 53-54.